

VAMOS CUIDAR DA MICROBIOTA?

O QUE É MICROBIOTA INTESTINAL?.

A MICROBIOTA INTESTINAL É A
COMUNIDADE DE
MICRORGANISMOS (BACTÉRIAS,
FUNGOS E VÍRUS) QUE VIVE NO
INTESTINO E DESEMPENHA
FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA A
SAÚDE.

FUNÇÕES DA MICROBIOTA

- AUXILIA NA DIGESTÃO.
- SINTETIZA VITAMINAS
- CONTRIBUI PARA A
IMUNIDADE.
- ATUA COMO BARREIRA
FÍSICA E QUÍMICA CONTRA
MICRORGANISMOS COM
POTENCIAL DE CAUSAR
DOENÇAS.
- INFLUENCIA O
COMPORTAMENTO E O
HUMOR.

A MICROBIOTA PODE PERDER A DIVERSIDADE ,NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

- USO EXCESSIVO DE ANTIBIÓTICOS
- DIETA INADEQUADA
- ESTRESSE
- CONSUMO DE ÁLCOOL
- USO DE CIGARROS
- ENVELHECIMENTO
- SEDENTARISMO
- CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

DISBIOSE

DISBIOSE DA MICROBIOTA
INTESTINAL SIGNIFICA QUE ELA
ESTÁ DESREGULADA ,COM POUCA
DIVERSIDADE E NÃO CONSEGUE
CUMPRIR COM SUAS OBRIGAÇÕES.

- S
I
N
T
O
M
A
S
- DOR DE CABEÇA
 - ESTRESSE E ANSIEDADE
 - DORES NO CORPO
 - INCHAÇO E DESCONFORTO
ABDOMINAL
 - DIARREIA OU PRISÃO DE
VENTRE
 - GASES
 - CANSAÇO

E COMO CUIDAR DA SUA MICROBIOTA INTESTINAL?

PREFIRA

- REALIZE ATIVIDADE FÍSICA REGULARMENTE
- SE ALIMENTE BEM ,COM ALIMENTOS RICOS EM FIBRAS,VITAMINAS E MINERAIS
- SE HIDRATE BEM
- COMA PROTEÍNAS EM QUANTIDADE CORRETA ,DANDO PREFERÊNCIA PARA CARNES MAGRAS ,

EVITE

- SEDENTARISMO
- ALIMENTOS GORDUROSOS ,COMO FRITURA
- EVITE BEBIDAS COM MUITO AÇUCAR ,COMO REFRIGENTE
- EVITE CARBOIDRATOS EM EXCESSO.
- EVITE DOCES
- EVITE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS ,COMO FAST FOOD

ALIMENTOS SUGERIDOS

- AVEIA
- LINHAÇA
- GRÃO DE BICO
- MAÇA
- BANANA
- MAMÃO
- BRÓCOLIS
- ALFACE
- RÚCULA
- IOGURTE
- COALHADA
- CASTANHAS

ATENÇÃO

BUSQUE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UM PLANO ALIMENTAR .

RELAÇÃO COM A DOENÇA DE PARKINSON

PESQUISAS APONTAM QUE A PROGRESSÃO DA DOENÇA DE PARKINSON TEM RELAÇÃO COM A DISBIOSE INTESTINAL, DEVIDO A NEUROINFLAMAÇÃO E O ACÚMULO DE PROTEÍNA ALFA SINUCLEÍNA

QUEM JÁ TEM A DOENÇA, MESMO EM ESTÁGIOS INICIAIS, PODE APRESENTAR UMA EVOLUÇÃO MAIS RÁPIDA CASO TENHA UMA MICROBIOTA POUCO DIVERSIFICADA.

REGULAR A MICROBIOTA É UM DESAFIO, POIS ELA DEPENDE DE VÁRIOS FATORES AMBIENTAIS E GENÉTICOS, JÁ QUE MUITOS ELEMENTOS INFLUENCIAM ESSA QUESTÃO, COMO MENCIONADO ANTERIORMENTE.

OS HÁBITOS DE VIDA SÃO UM DOS FATORES QUE INTERFEREM NESTA DIVERSIDADE, MAS ATÉ MESMO A VIA DE PARTO PODE IMPACTAR A COMPOSIÇÃO DA MICROBIOTA. ALÉM DISSO, QUANTO MAIS AVANÇADA A IDADE, MENOR TENDE A SER A POPULAÇÃO DE MICRORGANISMOS PRESENTES NO CORPO.

A REDUÇÃO DA DIVERSIDADE É UM PROCESSO NATURAL, E NÃO HÁ COMO FUGIR COMPLETAMENTE DA INFLUÊNCIA DOS FATORES GENÉTICOS.

ENTÃO, VAMOS FOCAR NO QUE ESTÁ AO NOSSO ALCANCE: OS HÁBITOS DE VIDA, MANTENDO UMA BOA ALIMENTAÇÃO E MOVIMENTANDO O CORPO.

Sarah Narciza Alves Freitas¹

Tatiane Gonçalves Ferreira¹

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

²Docente do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

PERCEBEU O QUANTO É IMPORTANTE CUIDAR DA MICROBIOTA INTESTINAL?

A CARTILHA TINHA COMO OBJETIVO APRESENTAR AS FUNÇÕES DA MICROBIOTA E SUGERIR MUDANÇA DE HÁBITOS DE VIDA PARA MANTER ELA BEM DIVERSIFICADA PARA PROTEGER SEU CORPO ,PORÉM ELA É MUITO MAIS COMPLEXA DO QUE SE IMAGINA ,INTERFERE ATÉ MESMO EM DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS ,PROCURAMOS CITAR A DOENÇA DE PARKINSON ,MAS VAI MUITO ALÉM DELA

E AÍ ,JÁ CUIDOU DA SUA MICROBIOTA INTESTINAL HOJE ?

REFERÊNCIA

GOMES, PATRÍCIA CARNEIRO; DA COSTA MAYNARD, DAYANNE. RELAÇÃO ENTRE O HÁBITO ALIMENTAR, CONSUMO DE PROBIÓTICO E PREBIÓTICO NO PERFIL DA MICROBIOTA INTESTINAL: REVISÃO INTEGRATIVA. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, V. 9, N. 8, P. E718986101-E718986101, 2020.

DOI:10.5281/ZENODO.17819625
DEZEMBRO DE 2025